

Радіонова Л.О.,
кандидат філософських наук, доцент,
доцент кафедри філософії і політології,
Харківський національний університет міського
господарства імені О.М. Бекетова
(Україна, м. Харків), sociopolis@ukr.net

УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ: ЗМІНА ПАРАДИГМИ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ

В статті доведено, що екстенсивний шлях у рамках нинішньої парадигми сільського господарства фактично немає можливостей задовольнити зростаючий попит, за новою аграрною парадигмою сільське господарство визнається не проблемною, а конкурентною галуззю. Доведено, що децентралізація в Україні відкриває не тільки нові можливості для органів місцевого самоврядування, але і створює умови для перегляду існуючої парадигми сільського розвитку. На основі порівняльних соціологічних досліджень в об'єднаних територіальних громадах та сільської ради у Харківській області показано, що зараз відбувається зміна політики підтримки сільських територій: від орієнтування підтримки через субсидування аграрного сектору на підтримку інтегрованого розвитку сільських територій. Соціологічні дослідження показали, що ключовою відмінністю між традиційною та новою парадигмою сільського розвитку стає зміна головного актора політики. Якщо у традиційній парадигмі – це національний Уряд, то у новій – це багаторівневе урядування, причому роль місцевих рівнів урядування постійно зростатиме, особливо спільноти сільських жителів, місцевих активістів та місцевої науки. Проте, дуже слабка впевненість населення у тому, що місцева влада зможе впоратися із додатковими повноваженнями, які вона отримує в ході децентралізації. Соціологічні дослідження довели, що сільські ради за багатьма показниками програють ОТГ, потенціал останніх дуже великий. Соціологічні дослідження показали, що добровільне об'єднання територіальних громад протягом 2015–2019 років дає значний позитивний результат і впевненість у зміні на краще. Також на порядку денному стоять питання фахової підготовки працівників органів місцевого самоврядування та розробки стратегій розвитку громад.

Ключові слова: парадигма, децентралізація влади, об'єднана територіальна громада, місцеве самоврядування, сільська рада.

Radionova L.O.,
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of Philosophy and Political Science,
Kharkiv National City University
farms named after O.M. Beketov
(Ukraine, Kharkiv), sociopolis@ukr.net

Local development management in conditions of decentralization of government: changing the rural development paradigm

The article proves that decentralization in Ukraine opens up not only new opportunities for local authorities, but also creates the conditions for revising the existing paradigm of rural development. The current agricultural paradigm cannot actually meet the growing demand, and the new agrarian paradigm ensures the competitive development of agriculture. Based on comparative sociological studies in the united territorial communities and communities that have not yet been included in the united territorial communities, in the Kharkiv region it has been shown that there is now a change in the policy of supporting rural areas: from orientation of support through subsidizing the agricultural sector in support of the integrated development of rural territories. Sociological studies have shown that a key difference between the traditional and the new paradigms of rural development is the change in the main political actor. If in the traditional paradigm this is the central government, then in the new it is multi-level governance, and the role of local levels of government is constantly growing, especially the community of rural residents, local activists and local science. However, research has shown very little

public confidence that local authorities will be able to cope with the additional powers that they will receive during decentralization. Sociological research has shown that village councils lose OTG in many respects; the potential of the latter is very large. Sociological research has shown that the voluntary unification of territorial communities during 2015-2019 gives a significant positive result and confidence in change for the better. Also on the agenda are issues of professional training of local government employees and development of community development strategies.

Key words: *paradigm, decentralization of power, united territorial community, local self-government, village council.*

Постановка проблеми. Термін «парадигма» відображає проблеми певного етапу розвитку суспільства або його складової, визначає тенденції та шляхи їх вирішення. Це система уявлень, характерна для визначення етапу розвитку науки, культури, суспільного життя. Зміна парадигми відбувається тоді, коли стара модель стає неспроможною давати відповіді на питання, тлумачити певні явища і процеси, не розкриває шляхів виходу із ситуації, що склалася [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В цілому в роботах учених можна простежити кілька основних тез:

1. Згідно з концепцією югославського економіста Р. Бічаніча про поворотні пункти (точки біфуркації) в динаміці сільського господарства, кожен з чинників виробництва проходить у своєму розвитку три стадії. Зараз, на третій стадії, істотно скорочується зайнятість у сільському господарстві, пріоритетним стає збільшення доходу на одного зайнятого; здійснюється інтенсифікація землекористування, заміщення природної родючості капіталом через механізацію, хімізацію, меліорацію; земля втрачає позиції ключового фактора, перетворюється у звичайний товар; акцент робиться на фінансові та інноваційні чинники [3, с. 37].

2. Основними напрямками третьої сільськогосподарської революції, що наближається є точне землеробство; проектування і впровадження «вертикальних ферм»; застосування методів розширення і поліпшення якості посівних площ (нові технології зрошення і використання кріопротекторів); використання генно-модифікованих організмів [5]; застосування унікальних технологій зміни погодних умов (штучне викликання опадів та захисту від граду і туману), які вже розроблені в Україні й інших країнах [1, с. 344].

3. Нову парадигму можна вважати екологічним поглядом (глибоке екологічне усвідомлення при цьому визнає взаємозалежність усіх феноменів і той факт, що як індивіди і члени суспільства, ми всі включені в циклічні процеси) [2].

4. Екологізація світової економіки є неминучою.

Мета дослідження – проаналізувати існуючі парадигми розвитку сільського господарства та їхні зміни в умовах децентралізації в Україні.

Виклад основного матеріалу. В аграрній сфері сьогодні можна спостерігати співіснування двох парадигм. У рамках нинішньої парадигми сільського господарства фактично немає можливостей задовольнити зростаючий попит. Екстенсивний шлях веде в «глухий кут» – зараз розорано 37% суші, що є понад міру. На кожну людину припадає 0,1 га посівів зернових – удвічі менше, ніж на початку 60-х рр. минулого століття. Однак традиційні методи інтенсифікації сільського господарства в глобальному масштабі себе вичерпали. Культурами з високою врожайністю вже засіяно більшість площ у світі; на більшій частині сільськогосподарських земель активно використовуються добрива, можливостей звичайної селекції стає недостатньо. У результаті подальше зростання врожайності стає дедалі складнішим. Так, з 1970 р. по 1990 р., світові врожаї зерна збільшувалися щороку на 2,2%, проте в 1990–2010 рр. зростання виявилось вдвічі меншим [5]. Однак ця парадигма, що поступово послаблює свої позиції, домінувала у світі протягом кількох століть. Вона включала в себе певний набір глибоко вкорінених ідей і цінностей, серед яких слід виділити такі: погляд на життя в суспільстві як на конкурентну боротьбу за виживання; переконаність у тому, що необмежений матеріальний прогрес досягається шляхом економічного і технологічного розвитку тощо, націленість на кількісний результат (вища урожайність, зростання валового збору, вищий прибуток) і першочерговість економічної ефективності у всіх сферах.

За новою аграрною парадигмою сільське господарство визнається не проблемною, а конкурентною галуззю; ціновий диспаритет відповідає змінам продуктивності, а поведінка суміжних галузей не є монополістичною; цілі аграрної політики повинні спрямовуватися на підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільгоспвиробництва шляхом сприяння активізації ринкових регуляторів; інструментами аграрної політики мають виступати компенсаційні виплати, що не впливають на виробничі рішення, а також програми підвищення мобільності трудових ресурсів; світовий ринок визнається ефективним механізмом, держави мусять іти шляхом скорочення імпорتنих обмежень та усунення експортних субсидій [4, с. 33].

Децентралізація в Україні відкриває не тільки нові можливості для органів місцевого самоврядування, вона створює умови для перегляду існуючої парадигми сільського розвитку. Україна завжди розглядалась, як територія великих сільськогосподарських можливостей, незважаючи на те, у складі яких імперій вона перебувала. Під кінець існування СРСР, попри досить високий рівень індустріалізації Україну називали не інакше, як «житниця Радянського Союзу». Українські селяни завжди були головним донором для міст, які розширювались особливо активно в другій половині ХХ-го сторіччя. Попри високу зайнятість у колгоспному сільськогосподарському виробництві, урбанізація у ті часи була досить швидкою, але з початку 90-тих років минулого століття вона по суті припинилась. Україна попала у затяжну економічну кризу, міста втратили значну частину традиційної економіки і їх потреби у нових робочих руках різко знизилась. На селі ситуація була не кращою. Розвал колгоспів з їх неефективним, трудомістким виробництвом призвів до різкого скорочення зайнятості серед сільського населення, деградації соціальної сфери села, стрімкого падіння чисельності населення, особливо у віддалених та малих селах. Кількість сіл, де взагалі не стало жителів за останні роки уже перевищила майже за 4 сотні, хоча насправді їх значно більше, просто їх не знято з обліку.

В цій ситуації на державному рівні було зроблено немало спроб підтримати село, починаючи з дуже давнього, ще пострадянського за своєю суттю закону «Про пріоритетний розвиток села», але це нічого не дало. Причини були різні, більшість схильні вважати, що тут головна роль належить «диспаритету» цін на промислові та сільськогосподарські товари, а також слабка фінансова підтримка сільськогосподарських виробників з боку держави.

Як пояснення, що саме це є причинами, завжди приводили приклади про величезний рівень державних субсидій для сільського господарства у країнах ЄС.

Почасти це дійсно так, але і досить великі субсидії сільському господарству в країнах ЄС не привели до стабільного розвитку сільських територій, зупиненню їх знелюдненню. Дослідження, проведені у країнах Європи в останні роки та бажання урядів вирішити проблему розвитку усієї своєї території, а не тільки великих міст, привели до зміни підходів до сільського розвитку.

Таблиця 1

Стара та нова парадигма сільського розвитку

	Стара політика	Нова політика
Об'єкти політики	Вирівнювання, доходи та конкурентоспроможність фермерських господарств	Конкурентоспроможність сільських територій, розвиток місцевих ініціатив, використання ресурсів, які раніше не використовувались
Ключові цілі, сектор	Агровиробництво	Різні сектори, у тому числі сільський туризм, ІТ, ремесла та підприємства
Головні інструменти	Субсидії	Інвестиції
Ключові актори	Національний уряд	Всі рівні урядування, місцеві актори – публічні органи, приватний бізнес, громадські організації, науковці

Чим сільські території відрізняються від міських з точки зору можливостей розвитку?

Передусім це:

- 1) значно нижча щільність/густина населення;
- 2) мала кількість підприємств та підприємців на тисячу осіб населення;
- 3) переважна орієнтація людей на зайнятість у сільськогосподарському виробництві;
- 4) недостатня мобільність сільського населення;
- 5) низький рівень інновацій, наукової діяльності;
- 6) розтягнуті комунікації;
- 7) нижчий рівень публічних послуг та сервісів потрібних людям за місцем проживання.

Ці відмінності є вкрай важливими при управлінні сільською громадою і особливо для прийняття рішення про відкриття бізнесу, адже в умовах ринку для бізнесу важливим є отримання максимального прибутку. В сільських територіях з названими вище характеристиками, бізнесу, який потребує значної кількості зайнятих, чи який орієнтований на місцеві ринки, працювати не так комфортно та рентабельно, як у великих містах чи урбанізованих територіях з високою щільністю населення.

Тому традиційні підходи до політики сільського розвитку зводились (а подекуди і досі використовуються) по суті до субсидування аграрного виробництва, аби підняти доходи фермерів не за рахунок ринкових інструментів, а допомогою від держави. Часто така субсидія розраховувалась на один гектар угідь/ріллі для фермера. Такі підходи, в кінці кінців призвели до того, що в деяких європейських країнах, фермери чи не щороку вимагають збільшення розміру такої субсидії. Проте такі бюджетні витрати, які були припустимими в умовах економічного зростання, стали надто обтяжливими в умовах рецесії.

Субсидування на гектар ріллі з роками породило цікавий досвід використання таких субсидій не за призначенням. Так фермер, який має крім невеликої ферми, 20–50 га ріллі, ще пилораму чи готельчик, доплата від держави на гектар угідь дуже влаштувала і він часто просто припиняв обробіток земель, а отримані кошти витрачав на іншу, не пов'язану із сільським господарством діяльність. Такі випадки ставали непоодинокими і лише підтверджували неефективність субсидування на один га ріллі для сільського розвитку.

Штучне підняття доходів фермерів за рахунок субсидії не зупинило знелюднення сільських територій, адже технології все ширше проникали у с/г виробництво і вели до природного скорочення числа зайнятих у такому виробництві, це також не поліпшувало ситуацію у соціальній сфері в таких територіях. (Дослідження у сфері ринку праці аграрного виробництва, стверджують, що зернове господарство потребує 7–8 працівників на 1000 Га ріллі, тваринництво – 100 осіб, а ягідництво 150 осіб на ті ж 1000 га угідь) [6]. Формальне збільшення доходів фермерів за рахунок субсидування не стримувало людей у сільських територіях, оскільки рівень послуг та соціального забезпечення у цих територіях залишався нижчим від того рівня, який отримували жителі міст.

Аби якось покращити публічні послуги мешканцям сільських територій від місцевих органів влади поряд із субсидуванням фермерів використовувались інструменти вирівнювання. Цей набір державної підтримки певним чином утримував сільськогосподарське виробництво і частину населення у сільських територіях, але не вирішував проблему глобально, чисельність населення у сільських територіях скорочувалась, відтак відкриття не с/г виробництв в сільських територіях ще більш ставало проблемним і коло деградації замикалось.

Проте стрімкий розвиток технологій, який з одного боку зменшує потребу у людях для певних видів виробництв, з іншого боку ці технології дозволяють людям знайти себе в інших сферах діяльності, які раніше для них були закритими.

Новітні технології, проектні та технологічні рішення, які появились у останні роки, як у сільському господарстві, так і у інших сферах економіки дають змогу вести бізнес і в територіях із нижчою щільністю населення.

Новітні комунікаційні технології, біотехнології, нова енергетика, креативна та культурна економіка, сегментарний туризм стали новими сферами діяльності людей у сільських територіях.

Нові технології в аграрному виробництві дозволяють підняти тут продуктивність праці і досягати більшої конкурентоспроможності аграрного сектору на відкритих глобальних ринках. В нових умовах аграрний сектор потребуватиме менше субсидій, що є дуже добре для бюджету, але високопродуктивний аграрний сектор також потребуватиме менше зайнятих, що є погано для сільських територій.

Такі «ножиці» покликали до життя нові підходи стосовно підтримки розвитку сільських територій. Саме тому, зараз відбувається зміна політики підтримки: від орієнтування підтримки через субсидування аграрного сектору на підтримку інтегрованого розвитку сільських територій, що в контексті нашої методології дослідження: «виклик – відповідь». Тут дуже важлива інформованість населення про децентралізацію влади. Проте, наші дослідження показують, що цьому питанню не приділяється достатньої уваги (рис. 1). Соціологічне опитування проведено автором з 9 по 30 січня 2019 р. в Чкаловській ОТГ (об'єднана територіальна громада) (198 респондентів), Малоданилівській ОТГ (229 респондентів), та Смирнівській сільській раді (40 респондентів) у Харківській області. Всього опитано 467 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Цей метод ґрунтований на целеспрямованому формуванні структури вибіркової сукупності.

Чи знаєте Ви про ініціативи влади з приводу децентралізації влади в Україні?

Рис. 1. Відповіді щодо інформації про децентралізацію влади

Добре знають про реформу децентралізації влади – 17,4%, щось чули – 58,6%, частка тих, хто нічого не знає про децентралізацію 21,7%.

Чи підтримуєте Ви кроки, які здійснює влада в межах децентралізації влади?

Рис. 2. Відповіді відносно підтримки кроків влади що до децентралізації

Хоча підтримка кроків влади щодо децентралізації переважає над негативним ставленням, зокрема, таку підтримку висловили 45 % опитаних, тоді як негативно до діяльності влади у цій сфері ставиться 29,8 % – тут явно бракує інформованості (рис. 2). Прихильники реформи децентралізації переважають у всіх радах, за винятком Смирнівської сільської ради (тут рівень підтримки становить лише 22,2 %, а негативне ставлення задекларували більше 38 %). Найбільшою ж підтримка політики децентралізації є в Чкалівській селищній раді. Хоча загальна інформованість населення дуже висока (рис. 1).

Що дасть децентралізація влади (тобто, переміщення багатьох функцій з центру на місце) громадянам? (позначте те, що вважаєте за потрібне)

Рис. 3. Відповіді відносно того, що дасть децентралізація влади

Громадяни передбачають як позитивні, так і негативні наслідки від децентралізації (рис. 3). На думку 22,8 %, вона дасть громадянам нові можливості впливу на владу, а 12,1% вважають, що завдяки цій реформі покращиться якість послуг. Натомість 22,7% побоюються, що децентралізація призведе до появи місцевих «князьків», а 21,7% – до спустошення сіл і селищ. Найвищі побоювання щодо «місцевих князьків» виявилися в Малоданилівській селішній раді (31%), натомість найбільші можливості впливати на владу побачили жителі Чкалівської селішньої ради (27,1%). Про загрозу спустошення населених пунктів помітно частіше згадували мешканці Смирнівської сільської ради (27,5%).

З іншого боку, лише 14,4% українців повністю задоволені темпами реформи, 36,7% вважають, що вона відбувається надто повільно, а 22,2% – що вона не відбувається взагалі (рис. 4).

Як Ви вважаєте, децентралізація влади відбувається...?

Рис. 4. Темпи децентралізації влади

Протягом 2015–2017 рр. суттєво зросли доходи місцевих бюджетів. Чи відчули Ви якісь результати використання цих коштів (покращення якості послуг, благоустрою, соціальної допомоги) порівняно з минулими роками?

Рис. 5. Відповіді відносно до покращення якості послуг

Більшість респондентів не відчуває змін від використання додаткових коштів, які місцеві бюджети отримали протягом останніх років – таку позицію висловили 60,8%. Частка тих, хто відчув зміни на краще внаслідок збільшення місцевих бюджетів, досить невелика (18,2%), і хто побачив зміни на гірше (13,8%) (рис. 5). Серед тих, хто помітив позитивні зміни, найчастіше згадувалося покращення ситуації з якістю доріг (67%), робота транспорту (20,6%), Оплати праці бюджетників – 11,5%. Більшу частину коштів було скеровано на поліпшення дорожнього полотна, заміну вікон, дверей у дитячих садках і школах, частковий ремонт інфраструктури громади.

Ще однією ключовою відмінністю між традиційною та новою парадигмою сільського розвитку стає зміна головного актора політики. Якщо у традиційній парадигмі – це національний Уряд, то у новій – це багаторівневе урядування, причому роль місцевих рівнів урядування тепер постійно зростатиме. До формування та реалізації політики сільського розвитку у новій

парадигмі долучаються тепер партнерства різних секторів – від публічного до приватного, органи місцевої влади, спільноти сільських жителів, місцеві активісти та місцева наука. Проте, дуже слабка впевненість населення у тому, що місцева влада зможе впоратися із додатковими повноваженнями, які вона отримає в ході децентралізації (рис. 6).

Як ви вважаєте, місцева влада в Вашому селищі/селі спроможна справитися, якщо вона в разі децентралізації влади отримає більше повноважень і відповідальності?

Рис. 6. Відповідь щодо впевненості населення в тому, що місцева влада зможе справитись із додатковими повноваженнями

Відносно здатності місцевої влади використати додаткові повноваження, отримані в результаті децентралізації: (10,2% – «цілком впевнені») і ще 34,5% – «переважно впевнені»), значні сумніви щодо цього висловили 26,4%. Частка ж тих, хто переконаний, що місцева влада не справиться з новими повноваженнями – 12,4%) (рис. 6).

Висновки. Таким чином, із впровадженням реформи з децентралізації, розширенням повноважень об'єднаних територіальних громад (ОТГ) помітно зросла потреба у відповідному кадровому забезпеченні. У зв'язку з потребою в кадрах розпочато активізацію заходів щодо кадрового забезпечення функціонування ОТГ.

Процеси децентралізації влади, змін територіального устрою, реформування місцевого самоврядування, модернізації служби в органах місцевого самоврядування ставлять нові вимоги до професійних якостей голів територіальних громад. У кожному регіоні створено обласні центри перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. У цих центрах новообрані сільські, селищні, міські голови ОТГ отримують можливість підвищувати свою професійну компетентність у рамках проведених семінарів за професійною програмою посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Соціологічні дослідження показали, що Смирнівська сільська рада за багатьма показниками програє ОТГ. Водночас потенціал дуже великий, вона найбільше готова брати участь у виборах до органів міського самоврядування. Реформа дала поштовх до активнішої участі в житті громади. Соціологічні дослідження показали, що добровільне об'єднання територіальних громад протягом 2015–2019 рр. дає значний позитивний результат і зміни на краще. Тому сприяння максимальному подальшому процесу – одне з головних завдань для Смирнівської сільської ради.

Розвиток економіки та залучення інвестицій, отримання додаткового фінансування до місцевих бюджетів ОТГ є запорукою успішного функціонування громад. Усі громади мають починати свою роботу зі стратегії та розробки схеми планування розвитку.

Список використаних джерел

1. Майовець Є. Парадигма розвитку аграрної економіки в умовах нестабільності. *Вісник Львівського університету*. Серія економіки. 2008. Випуск 40. С. 342–345.
2. Маленькие города круче мегаполисов [Электронный ресурс]. *Mignews.com.ua*. URL: http://mignews.com.ua/aktualnye_novosti/2501766.html
3. Калугина З. И. Новая парадигма сельского развития. *Мир России*. 2009. Т. 18. № 2. С. 34–49.
4. Комарова І.В. Державне регулювання аграрного сектора: Необхідність та сучасні погляди на проблему. *Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу*. 2008. № 3. С. 30–34.
5. Пожидаев Е. ГМО – оружие революционера [Электронный ресурс]. *Rosbalt.ru*. URL: <http://www.rosbalt.ru/business/2012/02/29/951795.html>
6. Чим сільські території відрізняються від міських з точки зору можливостей розвитку? [Електронний ресурс]. *Prostir.ua*. URL: <https://www.prostir.ua/?news=chym-silski-terytoriji-vidriznyayutsya-vid-miskyh-z-tochky-zoru-mozhlyvostej-rozvytku>

References

1. Maiovets, Ye. (2008). Paradyhma rozvytku ahrarnoi ekonomiky v umovakh nestabilnosti [Paradigm of agrarian economy development in conditions of instability]. *Visnyk Lvivskoho universytetu – Bulletin of Lviv University*, 40, 342–345 [in Ukrainian].
2. Malenkye horoda kruche mehapolysov [Small towns are cooler than megacities]. *Mignews.com.ua*. Retrieved from http://mignews.com.ua/aktualnye_novosti/2501766.html [in Russian].
3. Kaluhyna, Z. Y. (2009). Novaia paradyhma selskoho razvytyia [A new paradigm for rural development]. *Mir Rossii – World of Russia*, t. 18, (no. 2), 34–49 [in Russian].
4. Komarova, I.V. (2008). Derzhavne rehuliuвання ahrarnoho sektora: Neobkhdnist ta suchasni pohliady na problemu [State regulation of the agricultural sector: Necessity and modern views on the problem]. *Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu – Bulletin of Berdyansk University of management and business*. 3, 30–34 [in Ukrainian].
5. Pozhydaev, E. HMO – oruzhye revoliutsyonera [GMO – weapon of the revolutionary]. *Rosbalt.ru*. Retrieved from <http://www.rosbalt.ru/business/2012/02/29/951795.html> [in Russian].
6. Chym silski terytorii vidrizniaiutsia vid miskykh z tochky zoru mozhlyvostei rozvytku? [How do rural areas differ from urban areas in terms of development opportunities?]. *Prostir.ua*. Retrieved from <https://www.prostir.ua/?news=chym-silski-terytoriji-vidriznyayutsya-vid-miskyh-z-tochky-zoru-mozhlyvostej-rozvytku> [in Ukrainian].